

Código de conducta y disciplina

Mauro Retiz (México)

Árbitros: obligaciones y derechos

Los árbitros tienen autoridad para decidir sobre las infracciones a las reglas cometidas tanto en el interior como en el exterior de las líneas limítrofes, incluyendo la mesa de oficiales, las bancas y las inmediaciones de las líneas. Cada árbitro tiene autoridad para tomar decisiones dentro de sus obligaciones, pero no tiene autoridad para ignorar o cuestionar las decisiones adoptadas por el otro u otros árbitros.

Reglas de conducta

El correcto desarrollo del juego exige una cooperación leal y total por parte de los jugadores, entrenadores, asistentes, sustitutos, jugadores excluidos y acompañantes de equipo con los árbitros, oficiales de mesa y comisario, si lo hubiera. Ambos equipos tienen derecho a esforzarse al máximo para lograr la victoria, pero deben hacerlo con deportividad y juego limpio. Se considerará una falta técnica cualquier falta de cooperación o desobediencia deliberada o reiterada al espíritu y propósito de esta regla.

Los árbitros pueden evitar faltas técnicas avisando o, incluso, pasando por alto infracciones de poca importancia que evidentemente, no sean intencionadas y no tengan un efecto directo en el partido, a menos que exista una repetición de la misma infracción. Si se descubre una infracción una vez que el balón esté vivo, se detendrá el juego y se sancionará una falta técnica. La penalización se administrará como si la falta técnica hubiera ocurrido en el momento de sancionarla. Será válido todo lo que haya ocurrido en el tiempo transcurrido entre la infracción y la detención del juego.

NUEVO TEXTO EN LAS REGLAS

Art. 1.2 Responsabilidad de los participantes

Todos los participantes en el partido - los oficiales de mesa, el delegado técnico/comisario, si está presente, y todos los miembros del equipo facultados para jugar, el primer entrenador y los otros acompañantes de equipo - deben ayudar al buen desarrollo del partido y se espera de ellos que siempre demuestren un comportamiento ético.

Si se percatan de una irregularidad (error corregible) en la anotación del marcador, las faltas, los tiempos muertos registrados, así como el reloj del partido o el reloj de tiro, deberán notificarlo inmediatamente a los árbitros para que el error pueda ser corregido de acuerdo

Una falta técnica es una falta de jugador y que es de carácter conductual, que incluye, pero no se limita a:

- Ignorar las advertencias de los árbitros
- Tratar y/o comunicarse irrespetuosamente con los árbitros, comisario, oficiales de mesa, los oponentes o las personas con permiso para sentarse en la banca
- Utilizar un lenguaje o realizar gestos que puedan ofender o incitar a los espectadores Provocar o burlarse de un oponente
- Obstruir la visión de un oponente agitando o poniendo la(s) mano(s) cerca de sus ojos
- El movimiento excesivo de los codos
- Retrasar el partido tocando el balón de forma intencionada después de que atravesase la canasta o evitando que un saque se realice con rapidez
- Simular haber recibido una falta
- Colgarse del aro de manera que soporte todo el peso del jugador, a menos que lo agarre momentáneamente después de un mate o que, a juicio del árbitro, intente evitar lesionarse o lesionar a otro jugador.
- Un jugador defensor comete una interposición durante el último tiro libre. Se concederá 1 punto al equipo atacante, seguido de la penalización de una falta técnica sancionada al jugador defensor.

La disciplina es un factor necesario e importante para hacer cumplir las Reglas de Conducta plasmadas en el reglamento, esa disciplina debe empezar por nosotros. Todas las actitudes y/o conductas que se han enlistado anteriormente, además de las situaciones que salen de lo normal tales como manoteos, ingresar a la cancha o gritos de un lado a otro de la misma, los árbitros solemos minimizar o ignorarlas e incluso justificarlas con frases tales como “Ese entrenador no me ofende, nunca dice groserías” o “Así son ellos, se calientan, se les pasa y se calman”, “Ya mejor los ignoro, así ya no la hacen de emoción”. Si no hay disciplina en uno para detectar estas anomalías y actuar en consecuencia, entonces el resultado será contraproducente.

Aquí una herramienta, **PROTOCOLO**, que nos ayudará a manejar las situaciones en las que debemos intervenir para mantener el orden en el juego.

1. **¿Cuándo?** En el momento que se detecta la situación, actitud o conducta antideportiva -manoteos, reclamos reiterados u ofensas verbales (no solo groserías) o ingresar a la cancha sin autorización
2. **¿Quién y Qué?** Una vez que se ha detectado al infractor, hacer sonar el silbato para detener el juego y proceder a sancionar al infractor , finalizando con el reporte a la mesa de anotación
3. **¿Cómo?** De acuerdo con las reglas, en su sección de la Falta Técnica, conceder un tiro libre, sin formación, al equipo no infractor y regresar al punto en que se detuvo el juego para continuar con el mismo.

Recordar estos tres pasos, seguir el procedimiento y no olvidar que la **DISCIPLINA** (auto control para seguir reglas e instrucciones), es un **NO NEGOCIABLE**, entrenadores y jugadores cuando participan en un juego saben que están sujetos a las reglas y su aplicación. Los árbitros son los encargados de administrarlas y su autoridad no está a discusión y, aunque esto no otorga la verdad absoluta, sí la confianza en su capacidad e integridad.

Ponencia impartida a la Asociación de Árbitros de Basquetbol Estudiantil en las instalaciones del Centro Universitario México, ubicado en la Ciudad de México.

Mauro Retiz

- Licencia Internacional IWBF (2000 - 2014)
- Juegos Paralímpicos Londres 2012
- Comisario Internacional FIBA (Desde 2017)
- LNB México Profesional (2009 - Actualidad)